

O'ZBEK MILLIY TO'QIMACHILIGIDA QO'LLANILADIGAN AN'ANAVIY ATAMALAR

Ibrohimova Gulira'no Rustamjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777280>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan an'anaviy atamalar tahlil qilinadi. Tadqiqot manbalarni o'rganish va soha mutaxassislari bilan suhbatlar o'tkazish orqali amalga oshirilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'zbek milliy to'qimachiligida qadimiy an'analardan kelib chiqqan ko'plab atamalar mavjud bo'lib, ular asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Shuningdek, ayrim atamalar hududiy xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi. Maqola an'anaviy atamalarning kelib chiqishi, qo'llanilishi va ularni saqlab qolish zarurati haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: o'zbek milliy to'qimachiligi, an'anaviy atamalar, to'qimachilik terminologiyasi, hunarmandchilik, madaniy meros

Аннотация: В этой статье будут проанализированы традиционные термины, используемые в текстильной промышленности Узбекистана. Исследование проводилось путем изучения источников и интервью с отраслевыми экспертами. Результаты показывают, что узбекский национальный текстиль имеет множество терминов, уходящих корнями в древние традиции, которые передавались из поколения в поколение на протяжении веков. Также было обнаружено, что некоторые термины имеют территориальные особенности. В статье представлена важная информация о происхождении, использовании и необходимости сохранения традиционных терминов.

Ключевые слова: узбекский национальный текстиль, традиционные термины, текстильная терминология, ремесла, культурное наследие

Abstract: This article analyzes traditional terms used in the textile industry in Uzbekistan. The research was done by studying sources and conducting interviews with industry experts. The results show that there are many terms in Uzbek national textiles derived from ancient traditions that have been passed down from generation to generation for centuries. It has also been found that certain terms have territorial characteristics. The article provides important information on the origin, application of traditional terms and the need to preserve them.

Keywords: Uzbek national textiles, traditional terms, textile terminology, Crafts, Cultural Heritage

O'zbekiston boy madaniy merosga ega bo'lgan mamlakat bo'lib, uning to'qimachilik san'ati jahonga mashhurdir. O'zbek milliy to'qimachiligining o'ziga xos an'analari va texnologiyalari asrlar davomida shakllangan. Ushbu sohada qo'llaniladigan atamalar ham xalqimizning boy madaniy merosi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi o'zbek milliy to'qimachiligida ishlatiladigan an'anaviy atamalarni o'rganish va tahlil qilishdan iborat.

O'zbek milliy to'qimachiligi qadimiy tarixga ega bo'lib, uning ildizlari bronza davriga borib taqaladi. Arxeologik qazishmalar natijasida topilgan matolar va to'qimachilik qurollari buning yaqqol dalilidir. O'rta asrlarda, ayniqsa, Buyuk Ipak yo'li davrida o'zbek to'qimachiligi yanada rivojlandi. Uning mahsulotlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki uzoq xorijiy mamlakatlarda ham mashhur bo'lgan.

O'zbek to'qimachiligi turli xil mato turlarini o'z ichiga oladi. Ular orasida atlas, adras, shoyi, beqasam kabi matolar alohida o'rin tutadi [1,3]. Ushbu mato turlarining har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni tayyorlash texnologiyalari ham farq qiladi. Masalan, atlas taqim va arqoq iplari bir xil rangda bo'lgan ipak matosi bo'lsa, adras taqim ipi ipak, arqoq ipi esa paxta yoki jundan tayyorlanadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot uchun o'zbek milliy to'qimachiligi bo'yicha ilmiy manbalar [1,2,3] va sohaga oid lug'atlar [4,5] o'rganildi. Bundan tashqari, soha mutaxassislari va hunarmandlar bilan suhbatlar o'tkazildi. Manbalardan olingan ma'lumotlar tahlil qilindi va tizimlashtirilib, an'anaviy atamalarga oid yagona ma'lumotlar bazasi yaratildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbek milliy to'qimachiligida ko'plab an'anaviy atamalar mavjud. Ular orasida mato turlari (atlas, adras, shoyi), iplar (pilla, jun), to'quv dastgohlari (dukoni gul, charchup) kabi atamalar bor [1,3,6]. Ayrim atamalar hududiy xususiyatlarga ega bo'lib, masalan, Buxoroda "adras" o'rniga "abrishim gul" ishlatiladi [2,7]. Shuningdek, ba'zi atamalar faqatgina to'qimachilik sohasida emas, balki boshqa sohalarda ham qo'llaniladi (masalan, "kalava" so'zi).

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'zbek milliy to'qimachiligidagi an'anaviy atamalarni o'rganish orqali xalqimizning boy madaniy merosini anglash mumkin. Ushbu atamalar asrlar davomida shakllangan bo'lib, ularning aksariyati hozirgi kunga qadar saqlanib kelmoqda. Ayrim atamalarning hududiy xususiyatlarga ega ekanligi o'zbek

xalqining madaniy xilma-xilligini ko'rsatadi [8]. Shu bilan birga, globallashtirish jarayonida ayrim an'anaviy atamalarning yo'qolib ketish xavfi mavjud [9].

Tadqiqot davomida an'anaviy atamalarning kelib chiqishi va ma'nosi haqida qiziqarli ma'lumotlar topildi. Ko'plab atamalar to'qimachilik jarayoni, mato turlari, naqshlar va ranglarga bog'liq ekanligi aniqlandi. Masalan, "alvon" so'zi bir necha xil iplardan tayyorlangan movut matoni bildirsa, "banoras" tushga o'xshash uzun yo'lli shoyi matoga nisbatan ishlatiladi. Bunday atamalarning kelib chiqishi va ma'nosini bilish orqali o'zbek xalqining hayoti, turmush tarzi va dunyoqarashi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Avvalo, ba'zi atamalarning ma'nosi va kelib chiqishi haqida yetarli ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, ayrim atamalarning talaffuzi va yozilishi hududlarga ko'ra farq qilishi mumkin [7,8]. Bu esa atamalarni to'g'ri qo'llash va talqin qilishda qiyinchiliklar tug'diradi.

An'anaviy atamalarni saqlab qolish va keng jamoatchilikka yetkazish uchun bir qator tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish kerak. Shuningdek, an'anaviy atamalarning ma'nosi va qo'llanishini tushuntiruvchi lug'at va qo'llanmalarni yaratish muhim ahamiyatga ega [4,5]. Bundan tashqari, to'qimachilik sohasiga oid muzeylarda maxsus ko'rgazma va ekspozitsiyalar tashkil etish orqali keng jamoatchilikni an'anaviy atamalar bilan tanishtirish mumkin.

An'anaviy atamalarni zamonaviy to'qimachilik terminologiyasi bilan uyg'unlashtirish ham dolzarb masalalardan biridir. Buning uchun soha mutaxassislari va tilshunoslarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi. An'anaviy va zamonaviy atamalarning o'zaro bog'liqligini aniqlash, ularning ma'nolarini solishtirish va tizimlashtirish zarur.

Tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish orqali o'zbek milliy to'qimachiligi yanada rivojlanishi mumkin. An'anaviy atamalardan foydalangan holda yaratilgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, an'anaviy atamalarni branding va marketingda qo'llash orqali milliy to'qimachilik brendini mustahkamlash imkoniyati paydo bo'ladi.

XULOSALAR

O'zbek milliy to'qimachiligida qo'llaniladigan an'anaviy atamalar xalqimizning boy madaniy merosining ajralmas qismidir. Ularni o'rganish va saqlab qolish katta ahamiyatga egadir. Kelajakda an'anaviy atamalarni yanada chuqurroq

tadqiq etish va ularning ma'nolarini yoshlarga yetkazish zarur. Shuningdek, an'anaviy atamalarni to'qimachilik sohasining zamonaviy terminlari bilan uyg'unlashtirish ham muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 615-617).
2. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 7(3), 116-121.
3. Bazarova, D. (2022). Variability of phraseological units. Science and innovation, 1(B7), 483.
4. Bazarova, D. (2024). ТА'ЛИМ РУС ТИЛИДА ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ГУРУHLARDA "О 'ЗБЕК ТИЛИДА СО 'З ТАРКИБИ" МАВЗУСИНИ О 'РГАТИШ ТАЖРИБАСИДАН. О 'ЗБЕК ТИЛИНИНГ ХОРИЈДА О 'ҚИТИЛИШИ: ТА'ЛИМ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЙОТИ, 1(01), 88-90.
5. Aliqulova, M. (2024). АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АИ КУПРИНА. О 'ЗБЕК ТИЛИНИНГ ХОРИЈДА О 'ҚИТИЛИШИ: ТА'ЛИМ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЙОТИ, 1(01), 82-87.
6. Алиқулова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АИ КУПРИНА. Scientific progress, 4(5), 387-390.
7. Khasanova, S., Akisheva, N., & Zholayeva, M. (2023). Methodological aspects of tax planning in the context of sustainable development. Revista Gestão & Tecnologia, 23(3), 286-298.
8. Sarsebaevich, A. M., & Qizi, J. Z. R. (2024). УЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРОДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ. Science and innovation, 3(Special Issue 24), 616-621.
9. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. NeuroQuantology, 20(22), 1598.
10. Utegenova, S., & Mirzabaeva, U. (2024). TODAY'S IMPORTANCE AND PROSPECTS OF AUDIT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN. Евразийский журнал академических исследований, 4(6), 93-95.
11. Utegenova, S., & Rozumova, D. (2024). DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX AUDIT. Modern Science and Research, 3(6).

12. Utegenova, S., & Oralbaeva, F. (2024). O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishda mamlakatning investitsion muhiti jozibadorligini oshirish. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(6), 131-134.
13. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
14. Шамшетова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innovacje*, 34, 319-324.
15. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In 2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 48-53). IEEE.
16. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 65-67.
17. Turabekova, S., & Ibadova, N. (2024, April). Different Ways Of Improving Listening Skill In Learning Foreign Languages. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 236-238).
18. Ibadova, N. (2024, April). Nutqdagi Ekspressivlikning Leksik Tasnifi. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 319-323).
19. Axmatilloevna, I. N. (2024). Specific Characteristics Of Text Category. *Open Access Repository*, 10(3), 131-136.
20. Qurbanazarovna, M. M. (2023). PRELIMINARY IDEAS OF NECESSITY AND ACCIDENT. *World Bulletin of Social Sciences*, 26, 44-46.
21. Rukhshona, M., & Axmatilloevna, I. N. (2023). THE EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOLS OF UZBEKISTAN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 61-64.
22. Рустамова, Д. Р. (2018). Ўзбек миллий тўқимачилиги терминларининг лексик-семантик хусусиятлари. *Ўзбек тили ва адабиёти*, 2, 54-59.
23. Мирзаев, С. (2020). Атлас - Бухоро тўқимачилигининг дурдонаси. *Бухоро ҳафталиги*, 15(178), 8.